

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ANESTEZIYA UCHUN NOINGALYATSION VOSITALARNING KLINIKADA QO‘LLANILISHI.

Raimqulova Charos Axmatovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti tibbiy kimyo kafedrasida assistenti

Absalomova Charos Shavkat qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti talabasi

Annotatsiya: Anesteziya ya'ni og'riqsizlantirish azaldan tibbiyotning muhim vazifalaridan biri bo'lib kelgan. Ammo bu vazifalar amalga oshishi uchun oradan asrlar o'tgan. Ilk og'riqsizlantiruvchi vositalarga o'simliklardan: nasha, ko'knor, mandragora, mingdevonalardan tayyorlangan damlamalar va ma'lum sharoitlarda bemorni bo'shashtirib, og'riqni ham qoldirgan. Ammo ular jiddiy xirurgik amaliyotlarda yordam bermagan. Ustiga-ustak bunday og'riq qoldiruvchi vositalarni uzoq vaqt mobaynida qo'llash ularga qaram bo'lib qolishga olib kelardi.

Kalit so'zlar: anestiziya, lokal, gipertermiya, dong qotiruvchi, mandragora, ko'knor, dioskorid, izofluran, enufluran, novakain, lidokain, gipertimiya

CLINICAL USE OF NON-INHALATIONAL ANESTHETICS.

Raimkulova Charos Akhmatovna.

Samarkand State Medical University, Assistant at the Department of Medical Chemistry

Absalomova Charos Shavkat kizi

Student at Samarkand State Medical University

Abstract: Anesthesia, that is, pain relief, has long been one of the important tasks of medicine. But it took centuries to solve these problems. The first painkillers included tinctures of plants: hemp, poppy, mandrake, yarrow, which, under certain conditions, relaxed the patient and relieved pain. But they did not help with serious surgical operations. Moreover, long-term use of such painkillers can lead to addiction.

Key words: anesthesia, local, hyperthermia, antipyretic, mandrake, poppy, dioscoride, isoflurane, enflurane, novocaine, lidocaine, hyperthymia.

Kirish: Qadimgi yunon shifokori, ilmiy tibbiyot asoschilaridan biri - Buqrot yoki Gippokrat sezuvchanlikni vaqtincha yo'qotuvchi moddalarga ta'rif berar ekan, bejiz ularni "narkotik" (yun. narkotikos - "dong qotiruvchi") deb atamagan. Eramizning I asrida qadimgi rim shifokori va famakologi Dioskorid og'riqsizlantiruvchi vositalar haqida gap ketganda ilk bor "anesteziya" (yun. anaesthesia - "sezgisiz") so'zini ishlatadi. Og'riqsizlantiruvchi vositalar xloroformning anestetik effektini sezib qolgan tibbiyot fanlari doktori Djeym Yang Simpson tomonidan tug'ruq chog'ida qo'llanila boshlangan. Bu voqea ilk

bor 1847 yilda Shotlandiyada sodir bo'lgan. Ilgari bolalarini og'riq bilan dunyoga keltirgan ayol tug'ruq jarayonining og'riqsiz o'tganidan shunchalik ta'sirlanganki, hatto shu kuni dunyoga keltirgan qizalog'iga Anesteziya deya ism qo'ygan.

Anesteziya - bu anestezik deb ataladigan dorilar yordamida davolash usuli hisoblanadi. Ushbu dorilar tibbiy muolajalar paytida og'riqni his qilishdan saqlaydi. Anesteziyaning umumiy hamda mahalliy turlari bor bo'lib, ularga: Umumiy anesteziya — umumiy narkoz; kimyoviy moddalar, elektr toki yoki ruhiy ta'sirotda yordamida bemorni uxlatib og'riqsizlantirish hisoblanadi.

Mahalliy anesteziyada — dorilar, fizik yoki mexanik omillar yordamida periferik nerv sistemasining biror bo'lagiga ta'sir qilib, uni og'riq sezmaydigan qilib qo'yishdir. Nerv tolalarini siqish yo'li bilan ham og'riqsizlantirish mumkin. Anesteziologlar anesteziyani boshqaradigan va og'riqni boshqaradigan shifokorlardir. Umumiy behushlikda inson invaziv jarrohlik muolajalar paytida hushidan ketishga (uxlashga) olib keladi. Anesteziyani jarrohlik paytida og'riqni his qilishdan saqlaydigan tibbiy muolaja deb aytsak bo'ladi. Og'riqni oldini olish uchun ishlatiladigan dorilar anesteziklar deb ataladi. Anesteziyaning har xil turlari va turli yo'llari mavjud. Ba'zi anestezik dorilar tananing ba'zi qismlarini uyqusizlantiradi, boshqa dorilar esa bosh, ko'krak yoki qorin bo'shlig'iga kabi invaziv jarrohlik muolajalar orqali uyquni qo'zg'atish uchun miyani uyqusizlantiradi. Anesteziya nervlardan miyadagi markazlarga sezgir / og'riq signallarini vaqtincha bloklaydi.

Anesteziyaning quyidagi turlari mavjud:

Lokal behushlik: ushbu davolash tananing kichik qismini og'riqsizlantiradi. Lokal behushlik qo'llanilishi mumkin bo'lgan muolajalarga misol sifatida katarakt jarrohligi, stomatologik protsedura yoki teri biopsiyasi kiradi. Jarayon davomida siz hushyorsiz.

Mintaqaviy behushlik: bunda tananing katta qismidagi og'riqni bloklaydi, masalan, a'zo yoki ko'krak ostidagi hamma organi. Jarayon davomida siz hushsiz bo'lasiz.

Umumiy behushlik: ushbu davolashda inson og'riq yoki boshqa ogohlantirishlarga befarq bo'ladi. Umumiy behushlik: ko'proq invaziv jarrohlik muolajalar yoki bosh, ko'krak, qorin bo'shlig'idagi muolajalar uchun ishlatiladi.

Masalan: Novokain blokadasini - periferik nerv sistemasi elementlariga novokain eritmasi (0,25% li) ta'sir ettirib davolash usuli hisoblanadi. Novokainning nerv hujayrasiga og'riqsizlantiradigan va xiyol qo'zg'atadigan ta'sir ko'rsatish xususiyatiga asoslangan.

A. V. Vishnevskiy taklif etgan (1929). Normal sharoitda va turli patologik holatlarda nerv sistemasining organizmda moddalar almashinuvi hamda hujayra va to'qimalar hayot faoliyatini muntazam tartibga solib turuvchi ta'siri Novokain blokadasini usuliga asos qilib olingan. Novokain blokadasining bir necha turi bor.

Suyak singanida, turli jarohlarda Novokain blokadasi og‘riqsizlantirishning eng samarali usuli hisoblanadi.

Lidokain - antiaritmik dori sifatida foydalanilib, anesteziyalovchi va yurak depressanti hisoblanadi. Ta‘sir qilish muddati bupivakain yoki prilokainga qaraganda qisqaroq bo‘lsa-da, novokainga qaraganda ancha kuchli va uzoqroq ta‘sirga ega. U gidroxlorid shaklida qo‘llaniladi. O‘tkazuvchi anesteziya uchun perinevral 10 mg/ml va 20 mg/ml eritmalar (ko‘pi bilan 400 mg) qo‘llanadi. Epidural anesteziya uchun epidural, 10 mg/ml va 20 mg/ml eritmalar (ko‘pi bilan 300 mg) qo‘llanadi. Spinal anesteziya uchun subaroxnoidal, 3-4 ml 20 mg/ml eritma (60-80 mg) qo‘llanadi. Parabolbar anesteziya uchun 1,0-2,0 ml 20 mg/ml eritma parabolbar yuboriladi. Retrobulbar anesteziya uchun 3,0-4,0 ml 20 mg/ml eritma retrobulbar yuboriladi. Mahalliy infiltratsion anesteziya uchun kon‘yunktiva 0,5-1,0 ml 20 mg/ml eritma yuboriladi.

Enfluran - bu umumiy anestezikani induksiya qilish va saqlash uchun ishlatiladigan dori. Ushbu preparat halogenlangan inhalatsiyalangan anestezik bo‘lib, uni behushlik tarixidagi bob deb hisoblash mumkin, chunki u asosan yangi vositalar bilan almashtirilgan.

Izofluran - enfluranning izomeri bo‘lgan yuqori samarali ingalatsiyalangan umumiy behushlik enfluranga o‘xshash ta‘sirga ega, ammo uning induksiyasi enflurannikiga qaraganda sekinroq va uning tiklanishi tezroq. U nafas olish depressiyasiga olib kelishi mumkin.

Xulosa: Insonning butun tanasi bo‘ylab og‘riq retseptorlari joylashgan hisoblanadi. Biron bir ta‘sir natijasida reseptorlar miyaga javob qaytaradi, ya‘ni og‘riq haqida signal uzatiladi. So‘ngra signal nerv tolasi bo‘ylab orqa miyaga uzatiladi. U yerdan ma‘lumot inson tanasining asosiy kompyuteri bo‘lgan bosh miyaga yetib boradi. Ma‘lumot miya tomonidan qayta ishlanadi va og‘riq shaklida organlar va to‘qimalarga uzatiladi. Anesteziya ta‘sirida bu zanjir buziladi, og‘riq impulslarining uzatilishi bloklanishi oqibatida og‘riq sezilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raimkulova, C. A., Aronbaev, S. D., Vasina, S. M., & Aronbaev, D. M. (2020). Exhaled air as an object of studying the functional state of the organism. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (1-2), 47-51
2. Farmokologiya asoslari M.N. Mahsumov, X. Aliyev, M.A. Odilov, N.A. Musayeva Toshkent - "ILM ZIYO"-2007
3. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2021). Ekshalatsiyalangan havoda ammiakni aniqlash muammosiga. *Universum: kimyo va biologiya*, (1-1 (79)), 26-34.
4. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2022). Biomarkerlar va xavflarni baholash. *Universum: kimyo va biologiya*, (1 (91)), 77-83.
5. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2020). Ekshalatsiyalangan havoni tahlil qilish invaziv bo‘lmagan diagnostika usuli sifatida. *International scientific journal «Global science and innovations*, 56-58.

6. Aronbayev, D. M., Aronbayev, S. D., Raimkulova, Ch.A., Isakova, D. T., & Shertaeva, A. A. (2021). Suv "tirik" va " o'lik". elektroaktiv suvning antioksidant va gevşeme xususiyatlari haqida yangi faktlar. *Universum: kimyo va biologiya*, (2 (80)), 26-31
7. Aronbayev, S. D., Aronbayev, D. M., Ismoilov, E. X., Islomov, L. B., Raimkulova, Ch.A., & Juraeva, S. B. (2020). Screen-printed elektrodleri og'ir metallarning inversion-voltammetrik ta'rifida. *Universum: kimyo va biologiya*, (5 (71)), 22-34.
8. Narbayev, K., & Raimkulova, Ch.A. (2022, February). Indofenol usuli bilan ammoniy ionlarini spektrofotometrik aniqlash shartlarini tanlash. In *The 7 th International scientific and practical conference "Science, innovations and education: problems and prospects"* (February 9-11, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. 842 p. (p. 161).
9. Raimkulova, C. A., & Xolmurodova, D. K. (2022). Ba'zi klinik ahamiyatga ega biomarkerlarni invaziv bo'lmagan nazorat qilish usullari va qurilmalarini ishlab chiqish. *Gepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali*, (SI-2).
10. Ochilov S. B., Tagaev A. N., Khudayberdieva O. K. Other ways to build correlation models // *International Journal of Human Computing Studies*. – 1935. – T. 3. – №. 4. – C. 1-5.
11. Ochilov S. B., Khasanova G. D., Khudayberdieva O. K. Method for constructing correlation dependences for functions of many variables used finite differences // *The American Journal of Management and Economics Innovations*. – 2021. – T. 3. – №. 05. – C. 46-52.
12. Ochilov S. B. O. S. B., Khudayberdieva O. K., Mehriniso K. Differential method for forecasting labor resources based on correlation models // *The American Journal of Social Science and Education Innovations*. – 2023. – T. 5. – №. 04. – C. 21-27.
12. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2022). Potansiyometrik oqim-in'ektsiya sensori yordamida aralash tupurikning ph qiymatini o'lchash. *Universum: kimyo va biologiya*, (6-2 (96)), 5-12.
13. Raimkulova, C. A., Narbayev, K. M., Aronbayev, D. M., & Aronbayev, S. D. (2022). Ammoniy ionlarini spektrofotometrik aniqlash uchun indofenol kompleksining hosil bo'lish sharoitlarini optimallashtirish. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, (77-1), 3-9.
14. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2020). Ekshalatsiyalangan havoda ammiakni ko'rsatishning vizual-rangli usuli va uni amalga oshirish uchun moslama. *Universum: kimyo va biologiya*, (7 (73)), 40-42.
15. Raimkulova, Ch.A., & Soibov, X. J. (2023). Avitsennaning biz nafas olayotgan va chiqaradigan havo haqidagi fikrlari, uning tanaga ta'siri. ammiakni invaziv bo'lmagan usul bilan aniqlash. *Ta'lim fidoyilari*, 4 (1), 74-78.
16. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2023). Salivodiagnostika: o'tmish, hozirgi, kelajak. *Universum: kimyo va biologiya*, (1-2 (103)), 27-37.
17. Najmiddinov, X. B., Dilmurodov, Sh. N., & Raymkulova, Ch. A. (2021). Inson Ekshalatsiyasida Ammiakni Invaziv Bo'lmagan Usul Bilan Aniqlash. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 50-54.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.